

LA EVOLUCIÓN DE LA MULTICELULARIDAD EN EL GÉNERO *VOLVOX*

AMPARO LÓPEZ DE BRIÑAS FERRAGUT
JOSEP IGNASI LUCAS I LLEDÓ
MIQUEL DE RENZI DE LA FUENTE
LORENZO FERRER FIGUERAS

Universitat de València

Abstract

The evolution of multicellularity involves a conflict between different levels of selection: cell and organism levels. The result of that conflict depends on the specific conditions at which it happens. Modelling the evolution of multicellularity allows us to prove the assumptions made about the actual conditions at the origin of multicellular organisms. We have studied a model proposed by Richard Michod (1997 a), which summarises all complex interactions between cells in an organism by the concept of co-operation. It takes into account benefits and costs of co-operation to the cell, and offer the range of parameter values that allows the evolution of multicellularity under the assumptions made. We compare this model to the live cycle of *Volvox carteri* (a green alga that has recently become multicellular), and improve Michod's model with a new parameter. We then represent the effect of division of labour between cell types as a different kind of benefit obtained by the organism. Our results depart astonishingly from those of Michod, even if the conditions assumed by the two models are only slightly different. Our model suggests that segregation of soma in flagellated cell colonies facilitate enormously the selection for multicellular forms, provided that soma allows an increase in time available for development. Some evidences support our assumptions and results, even though the model does not fit perfectly *Volvox* life cycle.

Resumen

La evolución de la multicelularidad plantea un conflicto entre diferentes niveles de selección: el de la célula y el del organismo. El resultado de este conflicto depende de las condiciones específicas en que sucede. La modelización de la evolución de la multicelularidad permite poner a prueba las asunciones hechas sobre las condiciones reales en el origen de los organismos multicelulares. Hemos estudiado un modelo propuesto por Richard Michod (1997 a) que resume todas las complejas interacciones entre las células de un organismo mediante el concepto de cooperación. Tiene en cuenta los beneficios y los costes de la cooperación para la célula y ofrece el rango de valores de los parámetros que permiten la evolución de la multicelularidad bajo los supuestos adoptados. Nosotros comparamos este modelo con el ciclo de vida de *Volvox carteri* (un alga verde que ha desarrollado la multicelularidad recientemente) y mejoramos el modelo de Michod añadiendo un nuevo parámetro. Así representamos el efecto de la división del trabajo entre tipos celulares como otra clase de beneficio para el organismo. Nuestros resultados se apartan asombrosamente de los de Michod, incluso cuando las condiciones supuestas por ambos modelos sólo difieren ligeramente. Nuestro modelo sugiere que la segregación del soma en colonias de células flageladas facilita enormemente la selección de formas multicelulares, siempre y cuando la línea somática permita un incremento en el tiempo disponible para el desarrollo. Algunas evidencias apoyan nuestros supuestos y resultados, aunque el modelo no se ajusta perfectamente al ciclo de vida de *Volvox*.

En la actividad de los seres vivos, llega un momento en que una función no puede ser ni seguir siendo lo que ella misma es sino haciendo que entren en acción otros tipos de función. Zubiri, 1985

Introducción

Gould (1980) predijo correctamente que una nueva teoría de la evolución estaba emergiendo enraizada en una visión jerárquica de la vida y opuesta al reduccionismo de la síntesis neodarwinista. Arnold y Fristrup (1982), Vrba y Eldredge (1984), Eldredge (1985), Buss (1987), Vrba (1989), Wilson y Sober (1994), Maynard Smith y Szathmáry (1995), Sober y Wilson (1998) y

Keller (1999) ofrecen algunas de las aportaciones más destacadas que han contribuido a incorporar la organización jerárquica de la vida a la teoría de la evolución. Por un lado, esta organización afecta la manera como la selección natural actúa. La teoría que reconoce la acción simultánea de la selección natural sobre diferentes entidades a diferentes niveles de organización es conocida con el nombre de *multilevel selection theory* (Wilson, 1997): entre

genes, entre células (Buss, 1987; Otto y Orive, 1995), entre organismos, entre grupos de organismos (Wilson y Sober, 1994) y entre especies (Vrba, 1984). Este hecho complica considerablemente el escenario de la evolución. La selección natural en cada nivel repercutirá en las dinámicas de los niveles adyacentes.

Por otro lado, una de las consecuencias más desafiantes de la incorporación de la organización jerárquica de la vida a la teoría de la evolución es tratar de explicar la propia evolución de la organización jerárquica. Las transiciones jerárquicas son los momentos evolutivos más importantes y menos comprendidos. Cada nuevo nivel de organización aparece como resultado de la agrupación de entidades del nivel inferior. Vrba (1989) describe el proceso subrayando la importancia de las propiedades emergentes de las agrupaciones. En un principio, las entidades existentes pudieron haber evolucionado por selección natural entre ellas; a continuación, surgirían propiedades emergentes en agrupaciones de estas entidades, las cuales determinarían un cierto control sobre el destino de las entidades del nivel inferior, por "causación descendente"; el nivel de organización superior quedaría constituido una vez sus propiedades emergentes fueran suficientemente estables como para permitir la acción de la selección natural sobre ellas. Es razonable considerar la aparición de propiedades emergentes como consecuencia de los procesos de autoorganización.

Entre todas las principales transiciones jerárquicas, la aparición de la multicelularidad destaca por haberse producido más de una vez a lo largo de la evolución de los eucariotas (Desnitski, 1993; Kirk, 2000; Kaiser, 2001; Wolpert y Szathmáry, 2002). En el presente trabajo, dedicamos nuestra atención a la evolución de la multicelularidad, y particularmente a la del género *Volvox*, con la intención de señalar que cada transición a la multicelularidad puede haber estado condicionada por restricciones diferentes que dificultarían una modelización común a todas ellas.

Conflictos entre niveles de selección

Maynard Simth y Szathmáry (1995) advierten que en cada transición jerárquica debe superarse un conflicto de selección entre los niveles preexistente y emergente. Las entidades que se agrupan para formar un nuevo tipo de entidad, han evolucionado hasta entonces por selección natural entre ellas, por lo que deben estar adaptadas a la vida individual. Sin embargo, cuando la nueva entidad ha aparecido por agrupación de las anteriores, éstas manifiestan comportamientos coordinados que benefician al conjunto y que no pueden ser el resultado de la competencia entre ellas. Poca duda cabe que para entonces ha actuado una fuerte selección entre las agrupaciones que favoreció a las mejor coordinadas. Desde el momento en que predominaba la selección en el nivel inferior hasta el momento en que predomina la selección en el nivel superior, ha debido librarse un conflicto entre ambos. Esto

significa que las entidades de nivel inferior han tenido al alcance comportamientos alternativos: uno que las beneficiaba a ellas mismas a corto plazo pero perjudicaba al grupo al cual pertenían, y otro que beneficiaba al grupo a costa de un precio para ellas (en términos de eficacia biológica).

No faltan en la literatura ejemplos que apoyan esta hipótesis en todos los niveles. Desde la agrupación de genes en cromosomas hasta la de organismos en sociedades, pueden encontrarse comportamientos (afortunadamente raros) en las entidades agrupadas que perjudican al conjunto y benefician a corto plazo a la entidad que los manifiesta. La comparación invita inmediatamente a calificar de "egoístas" tales comportamientos y a llamar "altruístas" o "cooperantes" a sus contrarios. Cuando nos referimos a genes o células, las connotaciones asociadas a estos términos pueden hacer incómodo su uso. Aunque Sober y Wilson (1998) recomiendan aplicar el término "altruista" en estos casos sin evocar valoraciones psicológicas, es prudente limitar su uso. Para que cualquier entidad pueda ser calificada de altruista o egoísta, debe existir al menos la posibilidad de que ambos comportamientos estén presentes en la población. En el planteamiento descrito, se supone que las entidades agrupadas durante una transición jerárquica se comportan de acuerdo a lo determinado por su propio estado o estructura interna; por ejemplo, que las células cooperantes lo son porque está genéticamente prescrito que lo sean. La variación genética, en este caso, aseguraría la presencia de ambos comportamientos. Sin embargo, en muchos casos la participación de una entidad en el conjunto al que pertenece está determinada no sólo por su estado interno sino también por las interacciones con las entidades vecinas, como en un autómatas celular. Durante el desarrollo embrionario de cualquier metazoo, por ejemplo, es impensable que el comportamiento de cada célula sea autónomo o independiente de su interacción con las otras. En este contexto, tiene menos sentido hablar de altruismo, ya que existen fuertes restricciones impuestas desde el entorno sobre el comportamiento de la entidad.

La selección de grupo

A pesar de las limitaciones de este planteamiento, y sin perderlas de vista, partiremos del supuesto que en el origen de la multicelularidad se produce un conflicto entre la selección de células y la selección de organismos. En cualquier transición jerárquica, podemos referirnos a la selección que actúa en el nivel superior como "selección de grupo", la cual puede contribuir a la estabilización del nivel de organización emergente. Si la selección en el nivel focal y la selección de grupo fueran los únicos procesos en acción relacionados con la emergencia del nuevo nivel, el resultado dependería de su balance. Solamente podría establecerse el nuevo nivel de organización si la selección de grupo fuera suficientemente fuerte.

La selección de grupo ha sido ampliamente estudiada (Wilson y Sober, 1994, citan y clasifican más de doscientas referencias sobre el tema). Además se dispone de modelos matemáticos especialmente apropiados para analizar los problemas de selección de grupo, como son los derivados de la ecuación de Price (1970, 1972, 1995), utilizada por Arnold y Fristrup (1982) y por Wade (1985), entre otros. Después de una larga tradición de controversias, se conocen actualmente las condiciones básicas para que la selección de grupo tenga efecto. Wilson (1997) nos recuerda que es fundamental la distribución de la varianza heredable. Si la varianza es mayor dentro del grupo que entre los grupos, tendrá más peso la selección dentro del grupo. Cualquier mecanismo que haga aumentar la variación entre grupos o la haga más heredable, favorecerá la selección de grupo (Wilson y Dugatkin, 1997). Jablonka (1994) lo expresa en otros términos al enumerar tres requisitos básicos para que la selección de grupo supere la del nivel focal: 1) los grupos deben diferir en rasgos heredables y asociados a su eficacia biológica; 2) la varianza heredable entre grupos debe ser mayor que la varianza heredable dentro de los grupos; 3) el grupo debe ser resistente a la aparición de variantes egoístas heredables en su interior. Estas condiciones se satisfacen más fácilmente cuando no hay migración entre los grupos, si cada grupo tiene un solo predecesor y si hay más grupos en la población que individuos por grupo (Leigh, 1999).

Para que la selección de grupo pueda por sí sola estabilizar un nuevo nivel de organización, como el de la multicelularidad, deben darse, por tanto, una serie de condiciones. Cabe preguntarse si fueron aquellas precisamente las condiciones reinantes en los escenarios que vieron aparecer la multicelularidad en cada ocasión. Presumiblemente, la respuesta es no. Frank (1995), Nuney (1999) y Michod (1996, 1999) sugieren que con el tiempo serían seleccionadas las condiciones que favorecieran la selección de grupo. Es decir, que la estabilización del nuevo nivel de organización sería progresiva, empezando por un efecto limitado de la selección de grupo sobre las propiedades emergentes del grupo y continuando por la selección de caracteres también emergentes en el grupo cuya función sería precisamente favorecer la selección de grupo. Estos caracteres se denominan modificadores del conflicto y son mecanismos tales como el secuestro de la línea germinal o la represión de comportamientos egoístas entre las propias células, que hacen disminuir la variación entre células dentro del organismo y hacen más heredables las propiedades del mismo.

Estado del arte

Modelos de la evolución de la multicelularidad

Richard Michod (1996, 1997a, 1997b y 1999), Michod y Roze (2000, 2001) y Roze y Michod (2001) estudian en detalle la evolución a la multicelularidad, a partir de modelos teóricos en los que puede estudiarse el resultado del conflicto de

selección entre el nivel celular y el del organismo bajo diferentes escenarios. Estos autores tratan el origen de la multicelularidad en términos generales, sin referirse a ningún caso concreto de organismos conocidos. En el momento evolutivo previo al origen de la multicelularidad que imaginan, existen agrupaciones de células no coordinadas (colonias), en las cuales emerge la cooperación que dará lugar a la auténtica multicelularidad.

En principio, cabe imaginar diferentes tipos de cooperación, en función de la naturaleza del beneficio que se obtiene. Michod y Roze (2001) definen la cooperación sinérgica como aquella en la que no es posible beneficiarse de la cooperación si no se participa en ella. En la cooperación sinérgica, no cooperar es desventajoso o imposible. Un ejemplo sencillo sería el beneficio que obtiene una colonia por su tamaño (escapar mejor de los depredadores, acumular nutrientes, etc., según Kaiser, 2001): una célula no puede recibir tal beneficio si no contribuye al tamaño de la colonia formando parte de ella. Cooperación sinérgica también sería la que se observa entre las células durante el desarrollo embrionario: si un linaje celular dejara de participar de los procesos ontogénicos, probablemente se interrumpiría o dificultaría gravemente el desarrollo, con lo que se perdería gran parte del beneficio de la cooperación, si no todo.

En ninguno de los trabajos antes citados, Michod y Roze consideran la cooperación sinérgica, porque los supuestos de partida hacen muy difícil imaginar el aumento inicial de células cooperantes en una población de células no cooperantes si la cooperación fuera sinérgica (Michod y Roze, 2001). Desde el punto de vista adoptado por Michod y Roze, la cooperación no sinérgica es más manejable matemáticamente, y por eso suponen que el beneficio de la cooperación es aditivo; es decir: que en una colonia de células puede haber células cooperantes, que aportan beneficios al grupo, así como células no cooperantes (mutantes), que no invierten recursos en el beneficio común pero que se aprovechan de la inversión de las otras. Aunque este supuesto de partida resta realismo al modelo (especialmente si hablamos de metazoos, con un complejo desarrollo embrionario), se han encontrado casos de mutantes egoístas o tramposos en agrupaciones multicelulares de procariontes (*Myxococcus xanthus*, Velicer *et al.*, 2000) y de hongos mucosos (*Dictyostelium mucoroides*, Hudson *et al.*, 2002), lo que sugiere que la cooperación entre estas células no es tan sinérgica como para impedirlo.

Teniendo en cuenta el concepto de cooperación aplicado, y sus limitaciones, puede comprenderse mejor el modelo propuesto por Michod (1997 a). Describe varios escenarios, según el tipo de reproducción y ciclo vital de los organismos modelo, pero resumiremos aquí el más simple únicamente: aquél en el que los organismos son haploides y se reproducen asexualmente. También supone que cada individuo se desarrolla a partir de una sola célula (aunque en un trabajo posterior, Roze y Michod,

2001, estudian la influencia del tamaño del propágulo en la evolución de la multicelularidad). Los dos genotipos definidos en el modelo, *C* y *D*, determinan dos comportamientos celulares, cooperativo y no cooperativo respectivamente, caracterizados por dos tasas de reproducción celular diferentes: *c* y *b-c* respectivamente, donde $b > 1$ y representa el beneficio obtenido por una célula al no cooperar. Existe una cierta tasa de mutación (μ) por la que las células *C* pueden dar lugar a células *D* en cada división; pero no se consideran las mutaciones inversas por suponer su probabilidad despreciable. El desarrollo de estos organismos es indeterminado, de manera que el tamaño final depende de la tasa de división celular y del tiempo disponible para el desarrollo, *t*, que es limitado. Los organismos originados a partir de una célula *D* acaban siendo más grandes, ya que todas sus células se replican a mayor velocidad. Los organismos originados con una célula *C* contienen al final del desarrollo células de los dos tipos, como consecuencia de las mutaciones, en cantidades predecibles a partir de los parámetros *t*, *c*, *b* y μ . En el momento de la reproducción, se escogen al azar un número de células entre todas las del organismo que será igual a su eficacia biológica, *W*. Este número es proporcional a dos factores, al tamaño del organismo¹, k_C o k_D , y al número de células cooperantes, k_{CC} (en el caso de los organismos que las tengan):

$$W_C \propto k_C + \beta k_{CC} \quad (1)$$

$$W_D \propto k_D \quad (2)$$

Donde W_C y W_D son las eficacias biológicas de organismos iniciados por una célula *C* o una célula *D* respectivamente; y β es el beneficio que obtiene el organismo como consecuencia de la cooperación entre sus células (o por la aparición de propiedades emergentes no especificadas). Las eficacias biológicas se identifican en este caso con el número de células germinales que produce el organismo. El autor supone que no existe todavía una línea germinal, sino que cualquier célula puede regenerar un organismo entero llegado el momento de la reproducción (la evolución de la línea germinal la considera en Michod, 1996). Las células germinales se escogen aleatoriamente entre todas las del organismo, de manera que la proporción de células *C* entre las células germinales de un organismo *C* será igual a la proporción de células *C* en el

¹ Kaiser (2001) señala motivos por los que suponer que la eficacia biológica es una función creciente del tamaño del individuo durante la evolución de la multicelularidad en el género *Volvox*: la habilidad de escapar de algunos depredadores (rotíferos, e.g.) y la acumulación de sustancias de reserva en la matriz extracelular. Michod (1997 a) también apoya la hipótesis de que la presión selectiva sobre tamaños mayores pudo haber favorecido la evolución de la multicelularidad.

individuo adulto. Bajo todos estos supuestos, puede describirse la evolución dinámica de la frecuencia *q* de células *C* en la población de células germinales a lo largo de sucesivas generaciones de organismos mediante la ecuación recurrente:

$$q_{t+1} = (q_t W_C (k_{CC}/k_C)) / (q_t W_C + (1 - q_t) W_D) \quad (3)$$

El sistema presenta dos equilibrios posibles: $q = 0$ y $q = (W_C k_{CC} - W_D k_C) / k_C (W_C - W_D)$. Michod (1997 a) estudia para qué valores de los parámetros el equilibrio $q = 0$ es inestable, lo que equivale a la posibilidad de que aumente la frecuencia de células cooperantes en una población dominada por células no cooperantes. Finalmente, compara estos resultados con los de dos modelos análogos sobre la evolución de la multicelularidad en organismos diploides con reproducción sexual y asexual.

Ciclo de vida de *Volvox carteri*

Las algas verdes de la especie *Volvox carteri* cumplen gran parte de los supuestos asumidos por el modelo de Michod (1997 a) descrito en los párrafos anteriores: son haploides, pueden reproducirse asexualmente si no se induce la reproducción sexual y cada organismo es generado por una sola célula (llamada gonidio). Un individuo está formado por una capa esférica de unas dos mil pequeñas células flageladas (células somáticas) sostenidas por una matriz extracelular de aspecto gelatinoso. En el interior de la esfera residen dieciséis gonidios, que no presentan flagelos, son mil veces mayores que las células somáticas y de color verde más intenso (Kirk, 1997).

Los gonidios maduros del interior de un individuo inician el desarrollo embrionario con una serie de divisiones, algunas de las cuales son asimétricas y dan lugar a 16 células especialmente grandes, que se convertirán en futuros gonidios como consecuencia de su tamaño (Kirk, 1997, 2000). Cuando se completa la serie de once o doce divisiones, se han producido todas las células del individuo adulto. El resto del desarrollo consiste en una reorganización espacial de las células (inversión), una diferenciación completa de los dos tipos celulares y un aumento de tamaño extraordinario en los futuros gonidios pero poco importante en las futuras células somáticas.

El ciclo dura 48 horas y está regulado por la luz. Cuando los embriones en el interior de un individuo han completado su desarrollo y se acerca el final del ciclo, las células somáticas parentales que hasta entonces les habían proporcionado movilidad y protección entran en una fase de muerte programada. La pared esférica del individuo se desintegra a medida que los jóvenes descendientes son liberados.

Figura 1. Ciclo de vida de *Volvox carteri*. Dura 48 horas y está sincronizado por la luz. El desarrollo de los gonidios se inicia al final del período luminoso. (Adaptado de Kirk, 1997).

Volvox carteri ha sido propuesto como modelo para el estudio de la evolución de la multicelularidad (Kirk, 2000), entre otros motivos porque presenta una división mínima de funciones entre sólo dos tipos celulares y porque existen parientes cercanos con diferentes grados de cooperación intercelular. Los importantes avances realizados en los últimos años para la descripción detallada de los mecanismos genéticos de diferenciación celular en esta especie (Kirk, 1997; Miller, 2002), prometen que pronto pueda proponerse una hipótesis sobre la aparición evolutiva de los genes relacionados con la diferenciación celular; es decir, una explicación genética de la evolución de la multicelularidad.

Desarrollo

La cooperación en *Volvox carteri*

Michod (1997 a) considera que las propiedades emergentes del organismo surgen como consecuencia de una coordinación entre las células que puede resultar "costosa" para ellas, en términos de su tasa de división. Tanto si es posible la aparición de mutantes que eludan el coste de la coordinación mientras reciban el beneficio de la cooperación del resto como si no, el hecho es que este tipo de cooperación celular se manifestaría durante el desarrollo, es decir, mientras las células se replican. Es entonces cuando podrían observarse diferencias entre las tasas de división de los diferentes genotipos. El ciclo de vida definido en el modelo de Michod es lo bastante simple como para poder estudiar este tipo de efectos. Pero al fijarnos en organismos reales, nos damos cuenta que la

coordinación entre células implica momentos diferentes y no es tan simple como supone Michod.

Durante el desarrollo asexual de una colonia de *Volvox carteri* puede haber cooperación intercelular en el sentido adoptado por Michod. Esto significaría que durante el desarrollo, las células invierten una serie de recursos en interacciones que dan lugar a propiedades emergentes del organismo. Un buen ejemplo lo ofrece la formación de conexiones citoplasmáticas entre las células, que permite la coordinación del movimiento de los flagelos en el organismo adulto. Sería razonable suponer que esta desviación de los recursos repercute en una disminución de la tasa de división y en el tamaño final alcanzado, si el desarrollo fuera indeterminado (cosa que no sucede en *Volvox carteri*).

Pero el fenómeno más característico de la multicelularidad de este género es la división del trabajo entre las células somáticas y las germinales. La diferenciación celular en *Volvox carteri* está determinada desde las primeras divisiones, pero se cumple al final del desarrollo embrionario, cuando ya se han producido todas las células (Kirk, 1997). Además, tanto el coste como los beneficios de la segregación de una línea somática, se manifiestan en momentos del ciclo diferentes al desarrollo del individuo actual. En primer lugar, el coste para la célula de la segregación de la línea somática lo asumen las propias células somáticas, para las cuales queda impedida toda posibilidad de participar en la producción de descendientes. En segundo lugar, el principal beneficio de la segregación del soma durante el ciclo asexual en *Volvox carteri* lo reciben los embriones de la generación siguiente, porque las

células somáticas de la generación actual son las que proporcionan movilidad a los embriones de la generación siguiente. Nuestro modelo pone especial atención en este efecto transgeneracional de la cooperación intercelular. Ciertamente es que durante el ciclo sexual en *Volvox* el embrión se desarrolla en medio acuático, donde una eventual segregación de células somáticas flageladas repercutiría directamente sobre la eficacia biológica del mismo (Koufopanou, 1994). Pero vamos a fijar nuestra atención sobre el ciclo asexual.

Koufopanou (1994) explica la evolución de la división del trabajo en las Volvocales como consecuencia del compromiso existente entre flagelación y división celular. Observa que durante el desarrollo de una colonia de células con pared celular, no es posible mantener la actividad de los flagelos durante más de cinco divisiones, a no ser que la célula en la que se insertan los flagelos deje de dividirse. Esta restricción implica que durante el desarrollo de una colonia de más de treinta y dos células, el embrión perdería la movilidad después de la quinta división, a no ser que contara con un grupo de células dedicadas exclusivamente a producir flagelos, ya fueran parte del propio embrión o del soma del individuo progenitor. Aunque las aguas donde viven este tipo de algas normalmente son poco profundas, Koufopanou (1994) informa que la flagelación es de vital importancia para evitar el hundimiento, moverse a lugares de iluminación y alimento óptimos y escapar de los depredadores. En consecuencia, Koufopanou deduce la existencia de una fuerte presión selectiva sobre colonias de más de treinta y dos células a favor de la segregación del soma.

En el modelo de Michod únicamente dos factores influyen directamente sobre la eficacia biológica de los individuos: el tamaño y la cooperación intercelular (ambos de forma positiva, ecuaciones 1 y 2). Pero el parámetro β utilizado por Michod para representar el beneficio para el organismo de la cooperación no podría incluir el efecto de la división del trabajo sobre la eficacia biológica durante el ciclo asexual de *Volvox carteri*, porque se produce sobre la generación siguiente. En el modelo que presentamos a continuación, añadimos este efecto a la coordinación celular durante el desarrollo y a la presión selectiva a favor de un tamaño mayor².

² En los organismos modelo imaginados por Michod, el desarrollo es indeterminado, por lo que el tamaño alcanzado al final del desarrollo depende del tiempo disponible para el desarrollo y de la tasa de división celular. Este tipo de crecimiento ha evolucionado en linajes de algas con pared celular y con un patrón de división en el que la pared celular es heredada por las células. Sin embargo, algunas familias (e.g., *Volvocaceae*) donde la pared celular no es heredada por la generación siguiente de células, el desarrollo es determinado. (Koufopanou, 1994).

El modelo

A continuación presentamos un modelo de la evolución de la multicelularidad inspirado en el ciclo de vida de *Volvox carteri* y comparable con el de Michod (1997 a). Nuestro objetivo es llamar la atención sobre cómo la segregación de una línea somática puede haber facilitado la evolución de la multicelularidad en este grupo de algas verdes.

Imaginemos una población inicial de colonias celulares sin división del trabajo y sin cooperación intercelular. Cada colonia estaría iniciada por una sola célula, a través de una serie de replicaciones. Este desarrollo tendría lugar en medio acuático durante un tiempo t limitado por la cantidad de recursos disponibles (suponemos el desarrollo indeterminado). Al no haber ningún tipo de cooperación entre las células, la colonia resultante carecería de propiedades emergentes de utilidad y las células se replicarían más rápidamente que si hubiera cooperación. La ausencia de división del trabajo significaría que todas las células pasarían primero por una fase somática flagelada y después por una fase reproductiva, de manera que al completar un ciclo vital, la colonia se desintegraría para que cada célula iniciara una nueva serie de replicaciones en medio acuático. El número total de células que conseguirían formar un nuevo organismo (eficacia biológica, W_D) sería proporcional al tamaño de la colonia (k_D):

$$W_D \propto k_D \quad (4)$$

Estas colonias celulares se parecerían al doble mutante *GlsReg* de *Volvox carteri*, en el cual el alga manifiesta un ciclo asexual similar al de algunos parientes más simples: todas las células son idénticas y se diferencian primero como somáticas y después como germinales (Kirk, 1997). La única diferencia sería que en *Volvox* existe una coordinación en el movimiento de los flagelos que podríamos interpretar como propiedad que emerge de las interacciones cooperativas entre las células.

En la población imaginaria descrita, aparecería una variedad C , caracterizada por una cooperación intercelular y por una división del trabajo, semejante a la actual *Volvox carteri*. Durante el desarrollo de esta variedad, la tasa de replicación de las células sería menor, como consecuencia de la desviación de recursos a la cooperación. Los organismos adultos de tipo C presentarían propiedades emergentes beneficiosas, como la coordinación del movimiento de los flagelos. Además, la división del trabajo permitiría que las células germinales se desarrollaran en medio interno, durante un tiempo disponible para ello de $t + d$.

Si la cooperación entre las células fuera no sinérgica, como asume Michod (1997 a), y si existiera una tasa de mutación μ que hiciera pasar las células C a células D (no cooperantes), los organismos iniciados por una célula C tendrían una composición mixta de células de los dos tipos al final del desarrollo. Es razonable asignar a estos organismos, bajo los supuestos mencionados, una

eficacia biológica proporcional al número de células totales y al número de las cooperantes multiplicado por un factor β :

$$W_C \propto k_C + \beta k_{CC} \quad (5)$$

Para mayor simplicidad, imaginaremos que la división del trabajo entre células somáticas y germinales no va acompañada de un secuestro de la línea germinal; al final del desarrollo cierta fracción de las células del organismo se convertiría en gonidios mientras el resto conservaría su función somática³. De esta manera, las ecuaciones de eficacia biológica para los dos genotipos serían equivalentes a las del modelo haploide de Michod (1997 a), descritas anteriormente (ecuaciones 1 y 2). Pero en nuestro escenario, los dos genotipos, *C* y *D*, difieren no sólo en la cooperación intercelular, sino también en la división del trabajo. Esto provoca diferencias en el tiempo disponible para el desarrollo de los embriones en función del medio en que se encuentren. Todos los descendientes de un organismo *C* dispondrán de un tiempo $t + d$, ya sean de un genotipo u otro; mientras que todos los descendientes de una colonia *D* dispondrán sólo de un tiempo t . Los mutantes de tipo *D* que aparezcan durante el desarrollo de un organismo *C* y que accedan a la función germinal se replicaran a una tasa propia de su genotipo, $b \cdot c$, pero durante un tiempo propio del genotipo *C*, $t + d$. En el momento de iniciarse una generación, existirán, por tanto, tres tipos de gonidios: los de genotipo *C* (que siempre tendrán desarrollo interno), los gonidios de genotipo *D* y desarrollo interno (descendientes por mutación de un individuo *C*), y los gonidios de genotipo *D* y desarrollo en medio acuático (descendientes de otros individuos *D*). Las frecuencias de cada uno de ellos serán, respectivamente: f_C , f_{DI} y f_{DA} .

Los gonidios *D* que se desarrollen en medio interno darán lugar a colonias mayores que las originadas por gonidios *D* liberados en el medio acuático. Por este motivo, la eficacia biológica de un

Figura 2. Ciclo de vida de un "organismo" *D* y de un organismo *C*. Los organismos desarrollados a partir de un gonidio *D* liberan gonidios *D* al medio acuático. Los organismos iniciados por un gonidio *C* son menores pero más funcionales, y producen gonidios *C* y *D* con desarrollo interno. En este ejemplo, la frecuencia de gonidios *C* al principio es 0.5 ($f_{C,t} = 0.5$), y al final, $f_{C,t+1} = 0.4$.

gonidio *D* dependerá no sólo de su genotipo, sino también de la estructura del progenitor⁴. Por ello, utilizaremos los subíndices *DI* y *DA* para distinguir las eficacias biológicas de cada tipo de gonidio (W_{DI} y W_{DA}) y los tamaños alcanzados por cada uno al final del desarrollo (k_{DI} y k_{DA}).

La eficacia biológica de los gonidios *C* comprende la producción de más gonidios *C* y de gonidios *D* como consecuencia de las mutaciones producidas durante el desarrollo. Para facilitar el análisis, suponemos que la proporción de cada genotipo entre los gonidios descendientes es igual a su proporción entre las células del organismo adulto después del desarrollo⁵. Estas proporciones pueden ser fácilmente calculables a partir del modelo de desarrollo ideado por Otto y Orive (1995) y adoptado también por Michod (1997 a):

$$k_{DC} = \sum_{x=1}^{c \cdot (t+d)} 2^x \cdot (1 - \mu)^{x-1} \cdot \mu \cdot 2^{b \cdot (c \cdot (t+d) - x)} \quad (6)$$

$$k_{CC} = 2^{c \cdot (t+d)} \cdot (1 - \mu)^{c \cdot (t+d)} \quad (7)$$

$$k_{DA} = 2^{b \cdot c \cdot t} \quad (8)$$

$$k_{DI} = 2^{b \cdot c \cdot (t+d)} \quad (9)$$

³ La elección aleatoria de las células germinales entre todas las del organismo hace que las mutaciones sean más heredables que si la línea germinal estuviera secuestrada desde los primeros momentos del desarrollo. Siempre que el carácter cooperante sea seleccionado en este escenario menos favorable lo será también en el caso contrario. Además, Koufopanou (1994) indica que la separación de las líneas somática y germinal en las Volvocales no funciona para reducir la carga mutacional. Otro supuesto implícito en el modelo es que la proporción de células que se convierten en gonidios en los organismos *C* es equivalente a la proporción de células de una colonia *D* que consiguen fundar una nueva colonia. No tenemos motivos para introducir diferencias en este aspecto, cosa que favorecería arbitrariamente a uno de los dos genotipos.

⁴ Sería un ejemplo muy claro de lo que quieren decir algunas voces críticas con el neodarwinismo, incluida la de Maturana y Varela (1990): el material genético no contiene la información completa sobre el organismo.

⁵ Este supuesto puede ser revisado en futuros trabajos, puesto que es razonable pensar que la proporción de gonidios *D* entre los descendientes de un organismo *C* sea magnificada por la tendencia de las células *D* a formar gonidios.

Donde, k_{CC} es el número de células C en un organismo C , k_{DC} es el número de células D en un organismo C , k_{DA} es el número de células D en un organismo D desarrollado en medio acuático y k_{DI} es el número de células D en un organismo D desarrollado en medio interno. El resto de los parámetros son equivalentes a los utilizados por Michod (1997 a), a excepción del parámetro D . En la tabla 1 se recogen todos los parámetros y las variables del modelo.

c	tasa de replicación de una célula C
b	aumento de la tasa de replicación en una célula D ($b > 1$)
μ	tasa de mutación del genotipo C al D
t	tiempo disponible para el desarrollo en medio acuático
d	incremento del tiempo de desarrollo en medio interno
β	beneficio de la cooperación intercelular para el organismo
k_{CC}	número de células C en un organismo C
k_{DC}	número de células D en un organismo C
k_C	número de células totales en un organismo C
k_{DA}	número de células totales (D) en un organismo D desarrollado en medio acuático
k_{DI}	número de células totales (D) en un organismo D desarrollado en medio interno
f_C	frecuencia de gonidios C
f_{DA}	frecuencia de gonidios D en medio acuático
f_{DI}	frecuencia de gonidios D en medio interno
W_C	eficacia biológica de un gonidio C
W_{DA}	eficacia biológica de un gonidio D en medio acuático
W_{DI}	eficacia biológica de un gonidio D en medio interno

Tabla 1. Relación de parámetros y variables del modelo.

Al distinguir tres tipos de gonidios, en función de su genotipo y del lugar donde van a desarrollarse, nuestro modelo contiene tres ecuaciones recurrentes, a diferencia del modelo haploide de Michod (1997 a), que sólo tenía una. Las ecuaciones siguientes describen la evolución de la frecuencia de los diferentes tipos de gonidios a lo largo de sucesivas generaciones de organismos.

$$f_{C,t+1} = f_{C,t} \cdot W_C \cdot (k_{CC}/k_C) / \hat{W} \quad (10)$$

$$f_{DI,t+1} = f_{DI,t} \cdot W_C \cdot (k_{DC}/k_C) / \hat{W} \quad (11)$$

$$f_{DA,t+1} = (f_{DA,t} \cdot W_{DA} + f_{DI,t} \cdot W_{DI}) / \hat{W} \quad (12)$$

En ellas, \hat{W} es la eficacia biológica media: $\hat{W} = f_C \cdot W_C + f_{DI} \cdot W_{DI} + f_{DA} \cdot W_{DA}$. De las tres ecuaciones anteriores, sólo dos son independientes, ya que las tres frecuencias deben sumar 1. El nivel de cooperación alcanzado en la población se observa a través de f_C , que equivale a la variable q de los

modelos de Michod (1996, 1997 a), es decir, a la frecuencia del gen C en la población.

A continuación presentamos los resultados obtenidos analíticamente y contrastados con simulaciones hechas por ordenador. La comparación con los resultados de Michod (1997 a) permitirá extraer conclusiones importantes sobre la evolución de la multicelularidad. Vale la pena recordar que la única diferencia formal entre el modelo de Michod y el nuestro es el parámetro d , que representa el tiempo de desarrollo añadido por la división del trabajo. Para transformar nuestro modelo en el de Michod, no hay más que hacer $d = 0$. A pesar de una diferencia aparentemente tan leve, los resultados son sorprendentemente diferentes.

Resultados

Incremento de la frecuencia de cooperantes

Nuestro sistema presenta dos equilibrios posibles. En el equilibrio 1, $f_C = f_{DI} = 0$ y $f_{DA} = 1$, es decir, toda la población está formada por células no cooperantes. En el equilibrio 2, las frecuencias de cada tipo de organismos son las siguientes:

$$f_C = \frac{(W_C \cdot k_{CC} - W_{DA} \cdot k_C) \cdot k_{CC}}{(W_C \cdot k_{CC} - W_{DA} \cdot k_C + W_{DI} \cdot k_{DC}) \cdot k_C} \quad (13)$$

$$f_{DI} = \frac{(W_C \cdot k_{CC} - W_{DA} \cdot k_C) \cdot k_{DC}}{(W_C \cdot k_{CC} - W_{DA} \cdot k_C + W_{DI} \cdot k_{DC}) \cdot k_C} \quad (14)$$

$$f_{DA} = 1 - f_{DI} - f_C \quad (15)$$

Solamente se producirá un aumento de células cooperantes en la población dominada por células no cooperantes si el equilibrio 1 es inestable. La estabilidad del equilibrio 1 depende del valor propio $\lambda = W_C \cdot k_{CC} / (W_{DA} \cdot k_C)$, (ver apéndice). Para que la población pueda ser invadida por células cooperantes, λ debe ser mayor que 1; eso significa que el número de descendientes de tipo C de un organismo C ($W_C \cdot k_{CC} / k_C$) debe ser mayor que el número de descendientes de un organismo D desarrollado en medio acuático (W_{DA}). En la figura 3 se representan los valores mínimos de β (el beneficio de la cooperación para el organismo) necesarios para que aumente la proporción de células cooperantes en la población en función de los parámetros μ y t . Puede observarse que incluso para pequeños valores de d , el umbral de β para el aumento de la cooperación disminuye enormemente. Esto significa que nuestro modelo predice un incremento de la cooperación intercelular más fácil que el predicho por Michod. Es decir, si tenemos en cuenta el efecto de la segregación del soma, parece que la multicelularidad evolucionaría bajo condiciones más adversas. Incluso para gran parte del espacio paramétrico considerado en la figura 3 con $d = 2$, podría aumentar la frecuencia de células C aunque no hubiera más beneficio de la cooperación entre células que el efecto de la división del trabajo sobre el tiempo disponible para el desarrollo ($\beta = 0$).

Figura 3. Las superficies representan los valores mínimos de β necesarios para que la proporción de células cooperantes en la población aumente desde la rareza, en función del tiempo de desarrollo disponible en medio acuático, t , y de la tasa de mutación, μ , cuando $b = 1.05$ y cuando $d = 0$ (superficie superior), $d = 1$ (superficie intermedia) y $d = 2$ (superficie inferior). La tasa de mutación, μ , está en escala logarítmica. La diferencia entre la altura de las tres superficies indica que d facilita en gran medida el aumento de células cooperantes.

Nivel de cooperación alcanzado

La inestabilidad del equilibrio 1 indica que puede producirse un aumento de la frecuencia de células C desde la rareza, pero no informa sobre el nivel que alcanzará. Para observarlo, nos fijamos ahora en el valor de f_c en el equilibrio 2 (ecuación 13), alcanzado en las condiciones en que el anterior sea inestable.

La figura 4 es especialmente reveladora. La superficie representa el nivel de cooperación alcanzado en la población en función del tiempo de desarrollo disponible, t , y del tiempo añadido por el desarrollo interno, d , para unas condiciones dadas. En el extremo de la figura donde $d = 0$, la frecuencia de células C en el equilibrio disminuye bruscamente hasta anularse en $t = 30$. Este hecho, observado por Michod, sugiere que la multicelularidad no podría evolucionar directamente en organismos grandes. Al haber una cierta tasa de mutación, μ , y al ser la tasa de división de las células D (no cooperantes) mayor que la de las células C en una cierta proporción, b , durante el desarrollo las células D aumentan su proporción (son seleccionadas). Si el desarrollo es demasiado largo o la tasa de mutación demasiado alta, la proporción de células D dentro de un organismo iniciado por una célula C puede llegar a ser prácticamente 1. Esto es lo que sucede para $t \geq 30$ cuando $\beta = 2$, $b = 1.05$, $\mu = 0.001$ y $d = 0$. Con otras condiciones más favorables (b y μ menores o β mayor), este tiempo de desarrollo máximo permitido para la cooperación podría incrementarse. Pero el caso sirve para ilustrar el cambio cualitativo que se produce en el comportamiento de f_c para valores de $d > 0$.

Desde el momento en que la división del trabajo entre células somáticas y germinales permite un incremento del tiempo disponible para el desarrollo,

se ponen al alcance de los organismos tamaños mucho mayores. Aunque la frecuencia de células C (f_c) sigue disminuyendo a medida que aumenta t , es muy significativo que una pequeña ventaja de $d = 2$ en el tiempo de desarrollo de los descendientes de un organismo C permita mantener niveles de cooperación considerables con tiempos de desarrollo disponibles en medio acuático incluso dos veces mayores que los máximos permitidos por el modelo de Michod. La figura 4 revela que el modelo de Michod es incapaz de representar todos los beneficios obtenidos por un organismo C cuando la cooperación intercelular incluye una división del trabajo entre células somáticas y germinales. El modelo sugiere que el efecto de esta innovación evolutiva debería ser drástico para la evolución de los organismos multicelulares. Más aún si tenemos en cuenta que el tamaño del organismo adulto crece exponencialmente con el tiempo disponible para el desarrollo.

La disminución de f_c observable cuando aumenta d se debe a la intensificación de la selección entre células dentro de los organismos C . Al ser excesivamente aumentado el tiempo disponible para su desarrollo, crece desmesuradamente la proporción de células D en su cuerpo, y lo que inicialmente era una ventaja se convierte en una carga.

Eficacia biológica de los organismos

La eficacia biológica media de los organismos de la población en equilibrio disminuye al aumentar t , μ y b , mientras que aumenta al hacerlo β y d . La figura 5 muestra esta previsible relación de \bar{W} con t y d . Merece la pena subrayar el importante efecto del parámetro d sobre la eficacia biológica media.

George Price (1970, 1972, 1995) utilizó unas ingeniosas ecuaciones para definir la selección natural y tratar problemas de selección de grupo:

$$\Delta \text{ave}(q_I) = \text{Cov}(W, q_I) / \text{ave}(W) + \text{ave}_w(\Delta q_I) \quad (16)$$

La ecuación puede aplicarse en gran cantidad de contextos diferentes, siempre que las variables sean adecuadamente definidas. Indica que el cambio en el valor medio de un carácter de una generación a otra, $\Delta \text{ave}(q_I)$, depende de dos términos: uno que representa la selección natural para ese carácter y

otro que incluye la heredabilidad del mismo. La selección natural está representada por la covarianza entre el carácter, q_I , y la eficacia biológica, W , que es el numerador del primer término de la ecuación (16), $\text{Cov}(W, q_I)$; el denominador, $\text{ave}(W)$, es la eficacia biológica media, y equivale a \bar{W} en nuestra notación. El segundo término, $\text{ave}_w(\Delta q_I)$, es una media ponderada respecto de la eficacia biológica del cambio producido en el valor del carácter entre un individuo de la generación actual y sus descendientes.

Figura 4. Frecuencia de gonidios C en el equilibrio en función de t y d cuando $\beta=2, b=1.05$ y $\mu=0.001$. El comportamiento de f_c respecto del tiempo disponible para el desarrollo en medio acuático, t , cambia cualitativamente cuando $d > 0$.

Figura 5. Eficacia biológica media de los organismos en el equilibrio. Los valores de eficacia biológica media están calculados utilizando valores relativos a la eficacia biológica de los organismos D desarrollados en medio acuático.

Es frecuente definir el carácter q_I como una frecuencia génica en el organismo, de manera que su

media poblacional equivale a la frecuencia poblacional del gen. En nuestro modelo no hemos

asumido explícitamente hasta el momento que el carácter cooperante o no cooperante de las células esté determinado por un solo gen. Basta con definir estos dos valores posibles de q_i : 1 para los organismos iniciados con una célula C y 0 para los organismos iniciados por una célula D . La media poblacional de la variable se convierte entonces en f_C , la frecuencia de células C entre la población de células germinales al inicio de una generación. Podemos utilizar la ecuación (16), por tanto, para estudiar la evolución de la frecuencia de células cooperantes. En el equilibrio, el término de la selección debe igualar al opuesto del segundo término. Esto significa que cuando no hay cambio en la frecuencia de células C , la covarianza entre cooperación celular y eficacia biológica debe ser

contrarestanda por la disminución de la frecuencia de células C en el interior de los organismos iniciados por una célula C .

En la figura 6 podemos observar que para valores de $d > 0$, el primer término de la ecuación (16) en el equilibrio toma valores siempre mayores que cuando $d = 0$. Esto significa que la covarianza entre cooperación celular y eficacia biológica es mayor cuando las células germinales C disponen de un tiempo extra para el desarrollo. Como la población está en equilibrio, el valor de este término puede interpretarse también como la disminución de la frecuencia de células C durante el desarrollo, que también resulta mayor cuando aumenta el parámetro d .

Figura 6. Covarianza de la eficacia biológica y la cooperación celular. Las superficies representan los valores del primer término de la ecuación (16) durante el equilibrio en función del tiempo disponible para el desarrollo en medio acuático, t , y del logaritmo de la tasa de mutación ($m = \log \mu$). La superficie inferior corresponde a $d = 0$; para la superficie superior, $d = 4$.

Discusión

Limitaciones del modelo

Nuestro modelo, como el de Michod (1997 a), asume una limitación anteriormente mencionada: el concepto no sinérgico de cooperación. Este hecho se refleja en la función de eficacia biológica (ecuación 5), que es lineal. La linealidad supone que los efectos de la cooperación celular son aditivos. Sin duda, hubiera sido más realista suponer que la eficacia biológica fuera una función sigmoideal creciente del número de células cooperantes dentro del organismo, k_{CC} . Si la cooperación fuera sinérgica, el beneficio obtenido por el organismo de la misma disminuiría bruscamente al disminuir suavemente la proporción de células cooperantes. Michod y Roze (2001) advierten que el aumento de la cooperación en un escenario sinérgico es muy difícil de explicar.

Probablemente esta dificultad subyace en otro planteamiento limitante: que el carácter de la cooperación esté autónomamente determinado por la

estructura de la célula. Utilizar el término cooperación es ya una simplificación enorme que nuestro modelo pone de manifiesto: algunos efectos de la coordinación intercelular escapan del mero concepto de cooperación. Michod (1997 a), en cambio, defiende que toda la complejidad de interacciones entre las células de un organismo sea representada por una sola variable, la cooperatividad, porque esta misma aproximación ha llevado a notables éxitos en la comprensión de fenómenos sociales en el nivel de los organismos. Michod (1997 a) está también advertido de que la diferenciación de tejidos en un organismo requiere que el fenotipo de células genéticamente idénticas esté condicionado por las interacciones con otras células.

A pesar de todo ello, existen indicios en el ciclo de vida de *Volvox carteri* que nos permitirían excusar las limitaciones mencionadas. Kirk (1997) observa la existencia de mutantes en esta especie que fallan en la división de funciones. Las células

somáticas de un mutante Reg de *Volvox carteri* reabsorben sus flagelos, se desdiferencian y se convierten en células germinales al final del ciclo. Su comportamiento sería semejante al supuesto para una célula *D* en nuestro modelo. De hecho, Koufopanou (1994) ha observado que los mutantes de *Volvox* que carecen de línea somática se hunden durante el desarrollo. La existencia de estos mutantes “egoístas” demuestra que la división del trabajo en *Volvox carteri* puede ser eludida: no se trata de una cooperación sinérgica ni está sujeta a fuertes restricciones impuestas por el entorno celular.

Nuestro modelo está inspirado en el ciclo de vida de *Volvox carteri*, pero no pretende representar con fidelidad todas sus características. Por ejemplo, la línea germinal en *Volvox* está determinada durante el desarrollo y pasa por un menor número de divisiones celulares. Este secuestro de la línea germinal podría funcionar como modificador del conflicto entre los dos niveles de selección, ya que reduce la probabilidad de mutaciones en los gonidios (Michod 1996, 1997 b, 1999). Koufopanou (1994), sin embargo, indica que la diferencia en el número de divisiones sufridas por la línea germinal respecto de la somática es demasiado pequeña como para asignarle una función de modificación del conflicto. Nuestro modelo no contempla el secuestro de la línea germinal durante el desarrollo, porque las mutaciones consideradas provocan la pérdida de la función somática y permiten el acceso de cualquier célula a la línea germinal. Sin embargo, el modelo subestima la proporción de células mutantes presentes entre los gonidios de un organismo *C*. Las células germinales o gonidios son elegidas entre todas las del organismo de forma aleatoria en el modelo, de manera que el número de células *D* descendientes de un organismo *C* es $W_C \cdot (k_D/k_C)$. Sería más razonable que en la descendencia de un organismo *C* la frecuencia de células *D* se viera aumentada por la tendencia espontánea de las mismas a formar gonidios. Esta subestimación merece ser revisada en futuros trabajos.

Otra gran diferencia entre nuestro modelo y el ciclo de vida de *Volvox carteri* es que el alga tiene el desarrollo determinado: aunque disponga de más tiempo, no se hace más grande. Sin embargo, la división de funciones germinal y somática en todas las especies de *Volvox* está asociada a un tamaño mayor que el de los parientes próximos que no presentan esta característica. Koufopanou (1994) interpreta este hecho invirtiendo la relación causal asumida en nuestro modelo: no es que la línea somática permita alcanzar tamaños mayores y entonces la selección natural favorezca los más grandes, sino que la selección natural actúa sobre los organismos que previamente eran más grandes favoreciendo aquellos que para alcanzar su tamaño se sirven de una línea somática.

Lo que no se pone en duda es que la eficacia biológica sea una función creciente del tamaño corporal. Kaiser (2001) apoya este supuesto y da motivos por los que el entorno de *Volvox* puede

introducir una presión selectiva a favor de tamaños mayores: la acumulación de nutrientes en la matriz extracelular y la evasión de depredadores fundamentalmente.

Conclusiones

A pesar de las importantes limitaciones del modelo, los resultados permiten extraer conclusiones reveladoras sobre la evolución de la multicelularidad en el género *Volvox*.

En primer lugar, nuestro modelo representa una superación del esquema tradicional del conflicto entre niveles de selección. Michod y Roze (2001) expresan el conflicto como un intercambio entre las eficacias biológicas de los niveles inferior y superior: en este caso, la célula vería reducida su eficacia biológica al mismo tiempo que aumentaría la eficacia biológica del organismo. La aportación que podemos hacer a este esquema es la advertencia de que existen beneficios de la cooperación para el organismo que no pueden incluirse en un sumando lineal de la función de eficacia biológica del organismo, porque influyen en los mismos parámetros que determinan esa eficacia. En el modelo, la cooperación intercelular se traducía en división de funciones, lo cual repercutía en el tiempo disponible para el desarrollo de los embriones (suponiendo el desarrollo indeterminado). El mismo tipo de efectos indirectos tendrían las células cooperantes que, por ejemplo, modificarán los parámetros b o μ .

De la diferencia respecto de *Volvox* sobre la determinación del desarrollo, cabe decir algo. El modelo sugiere que si las algas de *Volvox* tuvieran el desarrollo indeterminado, podrían ser más grandes de lo que son realmente. Al menos, queda bastante claro que el tamaño no está limitado por el conflicto de selección entre niveles, como podría pensarse a partir del modelo de Michod (1997 a). El hecho es que el desarrollo de *Volvox* es determinado. La pregunta que surge inmediatamente es: “¿Por qué?” ¿Qué motivo existe para que las algas del género *Volvox* sean tan pequeñas si no es la acumulación de mutaciones durante el desarrollo? Bajo el razonable supuesto de ser la eficacia biológica una función creciente del tamaño para estos organismos, la única respuesta posible es la existencia de fuertes limitaciones de otro tipo. Nuestro modelo tiene la virtud de dirigir la atención sobre las otras restricciones que debe haber para que el tamaño de *Volvox* sea tan pequeño.

Esta observación apoya la hipótesis desarrollada por Koufopanou (1994) que en las *Volvocales* el tamaño está limitado por la capacidad del soma para transportar las células germinales.

Por último, los resultados obtenidos por el modelo están también de acuerdo con la historia evolutiva de las *Volvocales*. Koufopanou (1994) propone, a partir de los datos existentes en el momento, que en este grupo de algas ha podido evolucionar la multicelularidad hasta en siete momentos diferentes, de manera independiente. Kirk (2000) menciona evidencias de que tan solo 50

millones de años separan a *Volvox carteri* de su antecesor común al unicelular *Chlamydomonas reinhardtii*. Asegura también que en tan breve período de tiempo al menos dos veces se ha dado el salto evolutivo a la multicelularidad en este grupo de algas, y tal vez más de dos. Todo indica que las Volvocales han encontrado con especial facilidad el camino hacia la organización multicelular. Precisamente eso es lo que viene a decir nuestro modelo: si la división del trabajo ofrece una pequeña ventaja en el tiempo de desarrollo de los embriones, la selección natural favorece espectacularmente a los individuos que la presentan. El conflicto de selección entre los niveles celular y del organismo se decanta rápidamente a favor de éste último desde el momento en que $d > 0$. Esta brusca respuesta de la selección natural puede haber estado relacionada con la facilidad relativa con que ha evolucionado la multicelularidad en el género *Volvox*.

Agradecimientos

Agradecemos el apoyo técnico y la paciencia de Vicent Peris Baixauli en los aspectos informáticos.

Este trabajo forma parte de la Acción Especial “La Teoría del Caos y su aplicación a la detección y control de eventuales dinámicas caóticas en Sistemas Complejos biológicos y sociales” asignada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con referencia BFM2001-5515-E, tipo A2, al equipo de investigación interdisciplinario, cuyo investigador principal es D. Lorenzo Ferrer Figueras, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

APÉNDICE SOBRE EL CÁLCULO DE LOS VALORES PROPIOS

El modelo propuesto tiene como ecuación el sistema de ecuaciones recurrentes que sigue:

$$fc_{t+1} = \frac{fc_t \cdot Wc \cdot Kcc}{(Kcc + Kdc) \cdot (fc_t \cdot Wc + fdi_t \cdot Wdi + (1 - fc_t - fdi_t) \cdot Wdi)}$$

$$fdi_{t+1} = \frac{fc_t \cdot Wc \cdot Kdc}{(Kcc + Kdc) \cdot (fc_t \cdot Wc + fdi_t \cdot Wdi + (1 - fc_t - fdi_t) \cdot Wdi)}$$

Es un sistema dinámico discreto de dos variables (fc,fdi). Para obtener los valores propios del sistema tenemos que calcular en primer lugar los puntos fijos del mismo, que son aquellos que cumplen:

$$fc_{t+1} = fc_t \qquad fdi_{t+1} = fdi_t$$

Resolvemos la primera ecuación:

$$fc = \frac{fc \cdot Wc \cdot Kcc}{(Kcc + Kdc)(fc Wc + fdi Wdi + (1-fc-fdi)Wda)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow fc((Kcc + Kdc)(fc Wc + fdi Wdi + (1-fc-fdi)Wda)) = fc Wc Kcc$$

Cuyas soluciones pueden ser:

$$fc = 0 \quad \text{ó} \quad fc = \frac{Kcc(Wc Kcc - Wda(Kcc + Kdc))}{(Kcc+Kdc)(Wc Kcc - Wda(Kcc+Kdc)+Wdi Kdc)}$$

Operamos en la segunda ecuación:

$$fdi(Kcc+Kdc)(fc Wc+fdi Wdi+(1-fc-fdi) Wda) = fc Wc Kdc$$

Al sustituir los valores de fc en esta última ecuación, obtenemos dos puntos fijos:

$$y \quad fdi = \frac{(fc,fdi) = (0,0) \quad Kdc(Wc Kcc - Wda(Kcc + Kdc))}{(Kcc+Kdc)(Wc Kcc - Wda(Kcc+Kdc)+Wdi Kdc)}$$

$$fc = \frac{Kcc(Wc Kcc - Wda(Kcc + Kdc))}{(Kcc+Kdc)(Wc Kcc - Wda(Kcc+Kdc)+Wdi Kdc)}$$

Calculamos ahora la matriz jacobiana del sistema:

$$J(fc_t, fdi_t) = \begin{pmatrix} \frac{Wc Kcc(Wdifdi - Wda(fdi - 1))}{(Kcc+Kdc)(Wc fc - Wda(fc+fdi-1)+Wdi fdi)^2} & \frac{Wcfc Kcc(Wda - Wdi)}{(Kcc+Kdc)(Wc fc - Wda(fc+fdi-1)+Wdi fdi)^2} \\ \frac{Wc Kdc(Wdifdi - Wda(fdi - 1))}{(Kcc+Kdc)(Wc fc - Wda(fc+fdi-1)+Wdi fdi)^2} & \frac{Wcfc Kdc(Wda - Wdi)}{(Kcc+Kdc)(Wc fc - Wda(fc+fdi-1)+Wdi fdi)^2} \end{pmatrix}$$

Si sustituimos el valor del punto fijo (fc,fdi)=(0,0) en la matriz, quedará:

$$J(0, 0) = \begin{pmatrix} \frac{WcKcc}{Wda(Kcc + Kdc)} & 0 \\ \frac{WcKdc}{Wda(Kcc + Kdc)} & 0 \end{pmatrix}$$

El valor λ que cumple $|J(0,0)-\lambda I|=0$ es el valor propio o autovalor que corresponde a ese punto fijo.

$$|J(0,0) - \lambda I| = \begin{vmatrix} \frac{WcKcc}{Wda(Kcc + Kdc)} - \lambda & 0 \\ \frac{WcKdc}{Wda(Kcc + Kdc)} & -\lambda \end{vmatrix}$$

Resolviendo el determinante obtenemos una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son:

$$\lambda = 0 \quad \lambda = \frac{WcKcc}{Wda(Kcc + Kdc)} = \frac{Wcc}{Wda}$$

De forma análoga para el otro punto fijo no nulo, la matriz jacobiana en el punto nos da:

$$J(fc, fdi) = \begin{pmatrix} \frac{Wc(WdaKcc + WdiKdc) - (Kcc+Kdc)Wda^2}{Wc(WcKcc - Wda(Kcc + Kdc) + WdiKdc)} & \frac{(Wda-Wdi)(WcKcc - Wda(Kcc+Kdc))}{Wc(WcKcc - Wda(Kcc + Kdc) + WdiKdc)} \\ \frac{Kdc(Wc(WdaKcc + WdiKdc) - (Kcc+Kdc)Wda^2)}{KccWc(WcKcc - Wda(Kcc + Kdc) + WdiKdc)} & \frac{Kdc(Wda-Wdi)(WcKcc - Wda(Kcc+Kdc))}{WcKcc(WcKcc - Wda(Kcc + Kdc) + WdiKdc)} \end{pmatrix}$$

Planteamos la ecuación característica a partir del determinante:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} \frac{Wc(WdaKcc + WdiKdc) - (Kcc+Kdc)Wda^2}{Wc(WcKcc - Wda(Kcc + Kdc) + WdiKdc)} - \lambda & \frac{(Wda - Wdi)(WcKcc - Wda(Kcc + Kdc))}{Wc(WcKcc - Wda(Kcc + Kdc) + WdiKdc)} \\ \frac{Kdc(Wc(WdaKcc + WdiKdc) - (Kcc+Kdc)Wda^2)}{KccWc(WcKcc - Wda(Kcc + Kdc) + WdiKdc)} & \frac{Kdc(Wda-Wdi)(WcKcc - Wda(Kcc+Kdc))}{WcKcc(WcKcc - Wda(Kcc + Kdc) + WdiKdc)} - \lambda \end{vmatrix}$$

Donde $A=J(fc,fdi)$.

Las soluciones de esta ecuación son:

$$\lambda = 0 \quad \lambda = \frac{Wda(Kcc + Kdc)}{WcKcc} = \frac{Wda}{Wcc}$$

Hemos calculado los valores propios correspondientes a cada punto fijo. Para saber si los puntos son estables, han de cumplir que $|\lambda| < 1$.

Bibliografía

- Arnold, A. J. i Fristrup, K., 1982, "The theory of evolution by natural selection: a hierarchical expansion", *Paleobiology*, 8(2): 113-129.
- Buss, L. W., 1987, *The evolution of the individual*, Princeton University Press.
- Desnitski, A.G., 1993, "On the origins and early evolution of multicellularity", *BioSystems*, 29: 129-132.
- Eldredge, N., 1985, *Unfinished Synthesis, biological hierarchies and modern evolutionary thought*, Oxford University Press, Nova York.
- Frank, S. A., 1995, "George Price's contributions to evolutionary genetics", *Journal of Theoretical Biology*, 175: 373-388.
- Gould, S. J., 1980, "Is a new and general theory of evolution emerging?" *Paleobiology*,
- Hudson, R. E., Aukema, J. E., Rispe, C. y Roze, D., 2002, "Altruism, cheating and anticheater adaptations in cellular slime molds", *The American Naturalist*, 160 (1): 31-43.
- Jablonka, E., 1994, "Inheritance systems and the evolution of new levels of individuality", *Journal of Theoretical Biology*, 170: 301-309.
- Kaiser, D., 2001, "Building a multicellular organism", *Ann. Rev. Genet.* 35: 103-123
- Keller, L. (ed.), 1999, *Levels of selection in evolution*, Princeton University Press, Princeton.
- Kirk, D. L., 1997, "The genetic program for germsoma differentiation in *Volvox*", *Annual Review of Genetics*, 31: 359-380.
- Kirk, D. L., 2000, "*Volvox* as a model system for studying the ontogeny and phylogeny of multicellularity and cellular differentiation", *Journal of Plant Growth Regulation*, 19: 265-274.
- Koufopanou, V., 1994, "The evolution of soma in the Volvocales", *The American Naturalist*, 143 (5): 907-931.
- Leigh, E. G. Jr., 1999, "Levels of selection, potential conflicts, and their resolution: the role of the common good", en Keller, L. (ed.), *Levels of selection in evolution*, 15-30, Princeton University Press, Princeton.
- Maturana, H. i Varela, F., 1990, *El árbol del conocimiento*, Debate, Madrid.
- Maynard Smith, J. y Szathmáry, E., 1995, *The major transitions in evolution*, W.H. Freeman.
- Michod, R. E., 1996, "Cooperation and conflict in the evolution of individuality. II. Conflict mediation", *Proc. R. Soc. Lond. B*, 263: 813-822.
- Michod, R. E., 1997 a, "Cooperation and conflict in the evolution of individuality. I. Multilevel selection of the organism", *The American Naturalist*, 149 (4): 607-645.
- Michod, R. E., 1997 b, "Evolution of the individual", *The American Naturalist* 150: S5-S21.
- Michod, R. E., 1999, "Individuality, immortality, and sex", en Keller, L., (ed.), *Levels of selection in evolution*, ed., 31-52, Princeton University Press, Princeton.
- Michod, R. E. y Roze, D., 2000, "Some aspects of reproductive mode and the origin of multicellularity", *Selection*, 1(1-3): 97-109. Disponible en: <http://www.akkrt.hu>
- Michod, R. E. y Roze, D., 2001, "Cooperation and conflict in the evolution of multicellularity", *Heredity* 86: 1-7.
- Miller, S. M., 2002, "Taming the fierce roller: an enhanced understanding of cellular differentiation in *Volvox*", *BioEssays*, 24 (1): 3-7.
- Nunney, L., 1999, "Lineage selection: natural selection for long-term benefit", en Keller, L. (ed.), *Levels of selection in evolution*, Princeton University Press, Princeton.
- Otto, S. P. y Orive, M. E., 1995, "Evolutionary consequences of mutation and selection within an individual", *Genetics*, 141: 1173-1187.
- Price, G. R., 1970, "Selection and covariance", *Nature*, 227:520-521.
- Price, G. R., 1972, "Extension of covariance selection mathematics", *Annals of Human Genetics*, 35: 485-490.
- Price, G. R., 1995, "The nature of selection", *Journal of Theoretical Biology*, 175: 389-396.
- Roze, D. i Michod, R. E., 2001, "Mutation, multilevel selection, and the evolution of propagule size during the origin of multicellularity", *The American Naturalist* 158 (6): 638-654.
- Sober, E. y Wilson, D. S., 1998, *Unto others, The evolution and psychology of unselfish behavior*, Harvard University Press, Cambridge.
- Velicer, G. J., Kroos, L. y Lenski, R. E., 2000, "Developmental cheating in the social bacterium *Myxococcus xanthus*", *Nature*, 404: 598-601.
- Vrba, E. S., 1984, "What is species selection?" *Syst. Zool.*, 33 (3): 318-328
- Vrba, E. S., 1989, "Levels of selection and sorting with special reference to the species level", *Oxford Surveys in Evolutionary Biology*, vol. 6, páginas 111-168.
- Vrba, E. S. y Eldredge, N., 1984, "Individuals, hierarchies and processes: towards a more complete evolutionary theory", *Paleobiology* 10 (2): 146-171.
- Wade, M. J., 1985, "Soft selection, hard selection, kin selection, and group selection", *The American Naturalist*, 125 (1): 61-73.
- Wilson, D. S., 1997 "Altruism and organism: disentangling the themes of multilevel selection theory", *The American Naturalist*, 150: S122-S134.
- Wilson, D. S. y Dugatkin, L. A., 1997, "Group selection and assortative interactions", *The American Naturalist* 149 (2): 336-351.
- Wilson, D. S. y Sober, E., 1994, "Reintroducing group selection to the human behavioral sciences", *Behavioral and Brain Sciences*, 17: 585-654.
- Wolpert, L. y Szathmáry, E., 2002, "Evolution and the egg", *Nature*, 420: 745.